

**COVID-19, EDUCACIÓN Y SALUD: REPRESENTACIONES SOCIALES DEL
REGRESO PRESENCIAL A CLASES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN
POSTPANDEMIA**

**COVID-19, EDUCAÇÃO E SAÚDE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO RETORNO
PRESENCIAL ÀS AULAS DO ENSINO MÉDIO NO PÓS-PANDEMIA**

**COVID-19, EDUCATION AND HEALTH: SOCIAL REPRESENTATIONS OF THE IN-
PERSON RETURN TO HIGH SCHOOL CLASSES IN THE POST-PANDEMIC**

Luis Enrique Hernández Gamundi

Angélica Heredia Sánchez

Donovan Casas Patiño

Alejandra Rodríguez Torres

Adán Flores Garnica¹

Resumen

Las medidas preventivas establecidas para enfrentar la elevada tasa de contagios y mortalidad por COVID-19 (CV19), llevó al sistema educativo a adoptar estrategias que garantizaran continuar las clases sin exponer la salud de la comunidad escolar. Fue el caso del uso masivo de la educación virtual (EV); cabe mencionar que, tras el regreso presencial a clases, se percibieron cambios significativos en el rendimiento académico y conductual de los discentes, situación aparentemente resultada del Choque Cultural (CC) por los efectos de la CV19. **Objetivo:** Analizar desde las Representaciones Sociales (RS) el impacto del choque cultural generado en alumnos de 6° semestre de bachillerato tras el regreso presencial a clases. **Método:** Se realizó un estudio cualitativo, transversal en una preparatoria ubicada en la Región Oriente del Estado de México, participando 33 alumnos de 6° semestre, mayores de edad, quienes respondieron una entrevista semiestructurada (ESE). **Resultados:** Los discursos reflejan las RS de los alumnos tras el regreso presencial a clases y su capacidad de resiliencia para enfrentar las incidencias en salud y educación

¹ Todos de la Universidad Autónoma del Estado de México.

causadas por la CV19: “... una enfermedad que no llegaría a México.... preocupación por lo que pudiera pasar con mi familia...” “... me negaba a vacunarme por lo que escuchaba... esperanza para proteger la vida...” “... la adaptación fue complicada... significa mucho vivir una pandemia y regresar a la escuela... afortunado de tener vida ... alegría al volver a la escuela...” “... en presencial todo se tornó nuevo era como pisar una escuela por primera vez...”. Conclusiones: Conocer a través de las RS los factores negativos que desde el choque cultural afectan el rendimiento académico y conductual de los alumnos permite establecer protocolos para su manejo desde la resiliencia.

Palabras clave: Covid-19, Choque Cultural, Educación, Salud y Resiliencia.

Resumo

As medidas preventivas estabelecidas para enfrentar o alto índice de infecções e mortalidade por COVID-19 (CV19) levaram o sistema educacional a adotar estratégias que garantissem a continuidade das aulas sem expor a saúde da comunidade escolar, foi o caso do uso massivo da educação virtual (EV); Vale ressaltar que após o retorno às aulas presenciais foram percebidas mudanças significativas no desempenho acadêmico e comportamental dos alunos, situação aparentemente decorrente do Choque Cultural (CC) devido aos efeitos da CV19. **Objetivo:** Analisar a partir das Representações Sociais (RS) o impacto do choque cultural gerado em alunos do 6º semestre do Ensino Médio após o retorno às aulas presenciais. **Método:** Foi realizado um estudo qualitativo, transversal, em uma escola secundária localizada na Região Leste do Estado do México, envolvendo 33 alunos do 6º semestre, maiores de idade, que responderam a uma entrevista semiestruturada (ESE). **Resultados:** As falas refletem as RS dos alunos após o retorno às aulas presenciais e sua capacidade de resiliência para enfrentar os incidentes na saúde e na educação causados pela CV19: “...uma doença que não chegaria ao México.... preocupação com o que poderia acontecer com minha família...” “...recusei-me a me vacinar pelo que ouvi... espero proteger a vida...” “...a adaptação foi complicada...significa muito viver uma pandemia e voltar à escola... sorte de ter vida... alegria ao voltar para a escola...” “... pessoalmente tudo se tornou novo, foi como entrar pela primeira vez numa escola...”. **Conclusões:** Conhecer através das RS os fatores negativos que afetam o desempenho acadêmico e comportamental dos alunos

provenientes do choque cultural permite-nos estabelecer protocolos para a sua gestão a partir da resiliência.

Palavras-chave: Covid-19, Choque Cultural, Educação, Saúde e Resiliência.

Summary

The preventive measures established to face the high rate of infections and mortality from COVID-19 (CV19) led the educational system to adopt strategies that guaranteed continuing classes without exposing the health of the school community, this was the case of the massive use of virtual education (EV); It is worth mentioning that after returning to classes in person, significant changes were perceived in the academic and behavioral performance of the students, a situation apparently resulting from Culture Shock (CC) due to the effects of CV19. **Objective:** To analyze from Social Representations (SR) the impact of the cultural shock generated in 6th semester high school students after returning to classes in person. Method: A qualitative, cross-sectional study was carried out in a high school located in the Eastern Region of the State of Mexico, involving 33 6th semester students, of legal age, who responded to a semi-structured interview (ESE). **Results:** The speeches reflect the SR of the students after returning to classes in person and their capacity for resilience to face the incidents in health and education caused by CV19: “... a disease that would not reach Mexico.... concern about what could happen to my family...” “... I refused to get vaccinated because of what I heard... hope to protect life...” “... the adaptation was complicated... it means a lot to live through a pandemic and return to school... lucky to have life... joy when returning to school...” “... in person everything became new, it was like stepping into a school for the first time...”. **Conclusions:** Knowing through the SR the negative factors that affect the academic and behavioral performance of students from cultural shock allows us to establish protocols for their management from resilience.

Keywords: Covid-19, Culture Shock, Education, Health and Resilience.

Introducción

En los albores de la presente década, la humanidad enfrentó de manera abrupta una enfermedad mortal generada por una cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad hoy

ampliamente diagnosticada como COVID-19, la cual en breve tiempo le llevó a adquirir la categoría de Pandemia.

La (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020, párr. 20) se indicó: “profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, por su gravedad y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”. Ante tal emergencia sanitaria individuos y colectivos sociales a fin de preservar su salud, reestructuraron sus actividades, medios y formas de vida. Adaptándose abruptamente a una “nueva normalidad”. En este sentido tanto las complicaciones como las implicaciones propias de la CV19 representaron enormes retos para las disímiles estructuras y sistemas de gobierno como son educación y salud entre otras.

Al respecto la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020, párr.1) señaló que “la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas” alterando así la praxis en el ejercicio del sistema educativo en todo nivel incluida la Educación Media Superior (EMS) situación que llevó a implementar estrategias de educación que, simultáneamente garantizaran la salud de la comunidad escolar y el cumplimiento adecuado de los planes y programas educativos en vigor. De esta manera, la Educación a Distancia o Virtual (EV) se convirtió en una valiosa metodología de enseñanza-aprendizaje, pues cubría los parámetros solicitados; sin embargo, aun cuando la EV otorgó las debidas garantías para continuar con la educación, reduciendo la probabilidad de contagios por CV19, las características propias de esta metodología, generaron un cambio en la interacción social de los estudiantes.

El referido cambio en la interacción social, podría estar relacionado con la disminución en el rendimiento académico, cambios en la conducta e incremento en crisis de ansiedad, percibidos tras el regreso presencial a clases en alumnos que cursan la EMS en el Oriente del Estado de México; desde luego, cabe establecer que las condiciones de bajo rendimiento académico y conductual, existían previo a la pandemia, sin embargo, en la población que integra esta muestra, su prevalencia antes de la pandemia, no reflejaba una considerable problemática educativa; por lo antes mencionado resulta idóneo realizar un acercamiento al objeto de estudio desde el paradigma del choque cultural y la resiliencia en tiempos de pospandemia.

Metodología

Se realizó un estudio de enfoque cualitativo y corte transversal mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada en una escuela preparatoria pública ubicada en el Oriente del Estado de México. Se utilizó un muestreo intencional determinándose el tamaño de la muestra por saturación del discurso, resultando 33 alumnos de 6º semestre, de ambos sexos, mayores de edad; cuya participación fue voluntaria previo otorgamiento de su consentimiento informado. La investigación fue estructurada a partir de tres fases, mismas que abarcaron una revisión sistemática de la bibliografía relacionada con la temática en estudio, un acercamiento desde la fenomenología hermenéutica a la comunidad estudiantil, así como el diseño del instrumento de investigación y su validación por juicio de expertos.

Respecto a lo anterior, es imprescindible citar que el instrumento de investigación final fue integrado a partir de 3 categorías de análisis: el análisis de los datos cualitativos obtenidos fueron codificados mediante el *software* Iramuteq v 0.7 Alpha 2; cabe señalar que realizar la investigación en el referido plantel, responde a la accesibilidad de su ubicación geográfica, la cual permite que se incorporen alumnos provenientes de los diversos municipios del oriente mexiquense, por otro lado, a su vasta matrícula escolar, actualmente conformada por 1904 alumnos de los diversos semestres, 95 académicos y 24 administrativos lo que ofrece un extenso universo de estudio.

Teorización de la problemática

El sustento teórico de la presente investigación reside en la peana de las Representaciones Sociales, teoría postulada por Serge Moscovici, siendo él quien las definiera como esa

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos (...) por lo que cada sociedad e individuo entiende y comprende algo y lo explica conforme a su propia percepción y experiencia. (Moscovici, 1961; Gutiérrez. 2016; Flores et al., 2019, p.77).

Desde esta panóptica, una representación puede ser entendida como “un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible

la realidad física y social” (Mora, 2002, p.7), a partir de la propuesta teórica de Moscovici, las RS han sido estudiadas por diversos autores, encontrando entre sus principales exponentes a Denise Jodelet y Jean Abric.

Contexto y Conceptos: Acercamiento al objeto de estudio

Analizar los efectos del CC en el rendimiento académico, conducta y estado de salud de los alumnos de 6^o semestre, así como las medidas resilientes adoptadas para hacerles frente, se debió a que fueron precisamente estos alumnos quienes en el mes de marzo de 2020 cursaban las primeras semanas del 2^o semestre, cuando a causa de la pandemia por CV19 la (Secretaría de Educación Pública [SEP]) a fin de preservar la salud de la comunidad escolar, instituyó inéditas medidas preventivas como fue el cierre temporal de escuelas y espacios académicos; al respecto el Rojas (2021, p. 104) menciona lo siguiente: “En México, la suspensión oficial de clases ocurrió el 23 de marzo de 2020 sustentado en el Acuerdo número 02/03/2020. Se manifestó la necesidad de esta acción derivado de la covid-19, pero las recomendaciones pedagógicas fueron insuficientes”. Situación por la cual se redireccionó la enseñanza tradicional en formato presencial hacia la EV, lo que, sin duda, resultó benéfico para la preservación y mantenimiento del estado de salud ante los estragos causados por la CV19.

Sin embargo, la EV restringió el contacto e interacción personal; por lo que, al retornar a los entornos de la educación presencial, tras una ausencia de casi dos años; estos jóvenes ahora estudiantes de 6^o semestre, se enfrentaron a un nuevo escenario cuyas implicaciones requirieron de un proceso de reintegración a la presencialidad, mismo que les permitiese afrontar los efectos del choque cultural en tiempos y espacios de pospandemia, donde, además de existir la latencia de un contagio por CV19, imperó la necesidad de readaptarse a aquellos aspectos metodológicos y operacionales del Proceso Enseñanza-Aprendizaje como lo son: los horarios escolares, trabajo colaborativo, aumento del rigor académico e, incluso, la necesidad de fortalecer vínculos de socialización. Esto no solo representó un cambio marcado en la rutina de la vida diaria de los discentes, sino que también, en su conducta y rendimiento académico.

Por lo anterior, y con el fin de otorgar un mayor acercamiento al contexto de esta investigación, se presenta en orden alfabético el marco conceptual que le sustenta.

En este sentido se inicia con el Choque Cultural, el cual es un paradigma acuñado a finales de los años 50's del pasado siglo, la cual hace alusión a la ansiedad generada al perder el sentido de qué hacer, cuándo hacer, o cómo hacer algo tras la incorporación a un ambiente o entorno nuevo; el CC puede describirse como esa incomodidad física y emocional que se hace presente cuando se llega a vivir o se integra a un lugar diferente al de origen; esto puede llevar a experimentar tristeza, soledad, melancolía, preocupación por la salud, dolores, insomnio, cambios de temperamento, depresión, irritabilidad (Deza, 2001; Gutiérrez, 2016, p. 255).

Ahora bien, por lo que respecta a la Educación, esta es definida por el modelo educativo para la educación obligatoria de la SEP (2017a, p. 205) como “un proceso social por medio del cual se transmiten la cultura, valores, conocimientos, prácticas, creencias, tecnologías, usos o costumbres que, en una sociedad se consideran valiosos”.

Con relación a la Educación Media Superior la SEP (2017b, p.45) indica la EMS es aquella donde se forman personas con conocimientos y habilidades que les permite desarrollarse en sus estudios superiores o en el trabajo y de forma amplia en la vida, donde los jóvenes adquieren actitudes y valores que tienen un impacto positivo en su comunidad y en la sociedad. De igual forma, es importante señalar que la EMS está integrada por el “bachillerato, sus equivalentes y la educación profesional que no solicita bachillerato. Las modalidades de este tipo incluyen bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico” (Subsecretaría de Educación Media Superior [SEMS], 2019; Arellano y Ortiz, 2022).

Por lo que atañe a la Educación Virtual (Lara, 2002; Martínez, 2008) refieren que la EV “eleva la calidad de la enseñanza-aprendizaje respeta su flexibilidad o disponibilidad se puede canalizar para tiempos y espacios variables (...) logra mayor reconocimiento con la tecnología a través de los métodos asincrónico, sincrónico y autoformación” así también Silva (2010) señala que en México, la EV es nueva e innovadora y generó un rompimiento con el esquema tradicional de la educación contemporánea, donde la familia es elemento fundamental para educar, mientras que las instituciones, deben enseñar y ofertar infraestructura tecnológica-científica para el aprendizaje.

Con relación al término Escuela, Gutiérrez (2016) señala que esta representa un espacio social y cultural donde confluyen diversos colectivos sociales permeado cada uno por sus características y saberes culturales, resultando la multiculturalidad esencial para comprender la ambivalencia de la educación formal, la cual en ocasiones consigue insertarse en los colectivos,

mientras en otras es refutada principalmente, cuando existe la posibilidad de una interacción entre los grupos sociales en ámbitos y espacios geográficos diferentes al de origen. Cabe mencionar que esta investigación, abordó la forma de enfrentar la problemática referida por los alumnos a través de la resiliencia misma que es definida por la (Real Academia Española [RAE], 2022, párr.2) como la “capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

Otra interpretación de la resiliencia la detalla como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad” (Luthar y Cushing, 1999, p.543; García y Domínguez, 2013, p.66), en este mismo sentido García y Domínguez (2013, p.66) concluyen que en su conjunto las definiciones de resiliencia “enfatan en características de los sujetos tales como: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, todas desplegadas frente a situaciones estresantes que les permiten superarlas”. De igual forma Ortunio y Guevara (2016, p. 97) refieren que la resiliencia en educación:

Abre un nuevo campo creativo en donde se entregan las herramientas necesarias para que el estudiante mantenga la curiosidad, use la lógica, sea responsable de sí mismo, se adapte con tolerancia a la frustración, maneje cierto control para afrontar la adversidad, recupere el equilibrio, la armonía personal y de esta manera logre salir fortalecido.

Resultados y Discusión

Los datos cualitativos permiten conocer el sentir, pensar y saberes a través de los discursos emanados de propia voz de los actores sociales, en este orden de ideas, Bustos (2021, p.2) señala, de manera enfática, que la nueva educación será aquella que “rescatemos de la experiencia que nos dejó el 2020, a partir de la recuperación de los aprendizajes propuestos a lo largo de la pandemia; lo vivido debe ser una valiosa herramienta de la cual valernos” por lo antes mencionado, el análisis e interpretación de los resultados, fue generado a partir de las RS percibidas por el impacto de la CV19 en la educación y salud de los discentes de 6º semestre de EMS oriundos de la Región Oriente del Estado de México, tras el regreso presencial a clases, lo que implicó una revisión de las categorías analíticas COVID-19: Educación, Salud y Enfermedad, Educación

Media Superior: Choque Cultural y Regreso presencial a clases en pospandemia: Resiliencia (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Discursos representativos de las Categorías de Análisis.

COVID-19: Educación, Salud y Enfermedad.	
<p><i>“... sería una enfermedad más, algo pasajero que no llegaría a México... que pasaría pronto el tema de los contagios... que no iba a ser grave...”</i> [A3, A4, A6, A7, A10, A11, A14, A15, A17, A18, A19, A24, A26, A27, A29, A32], <i>“... íbamos a enfermar la mayoría... que tarde o temprano llegaría a nuestro país...”</i> [A1, A2, A8, A12, A13, A16, A21, A22, A23, A25, A28, A30, A33], <i>“... miedo y angustia... preocupación por lo que pudiera pasar con mi familia...”</i> [A5, A7, A16, A20, A21, A23, A24, A30, A32]. <i>“... vivo con ansiedad... entre en pánico me daba miedo salir...”</i> [A3, A4, A5, A7, A9, A12, A15, A19, A20, A21, A24, A25, A28, A29, A31], <i>“... había esperanza para prevenir el contagio... alivio... felicidad para proteger la vida... íbamos a estar protegidos... un avance en la preservación de la vida...”</i> [A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A14, A17, A27, A28, A30, A31], <i>“... al vacunarme me sentí muy mal... miedo que pudiese traer consecuencias... provoca alteraciones a nuestro organismo... no sirve yo me enfermé más... me negaba a vacunarme por lo que escuchaba...”</i> [A5, A16, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A29, A32, A33].</p>	
Educación Media Superior: Choque Cultural.	Regreso presencial a clases en pospandemia: Resiliencia.
<p><i>“... la adaptación fue bastante complicada... un gran reto... difícil por las medidas que se tienen... estresante... me siento nervioso y empecé con ataques de miedo y ansiedad...”</i> [A4, A5, A6, A7, A8, 9, A10, A11, A12, A14, A17, A25, A32, A33], <i>“... me siento afortunado de tener vida... significa mucho el vivir una pandemia y regresar a la escuela...”</i> [A18, A19, A23, A28, A30], [A1, A2, A13, A16, A20, A21, A22, A24, A26, A27, A29, A31], <i>“... ha sido bueno, me adapte a lo presencial... mejor que en línea, aprendo más en presencial... bueno, aunque ha sido difícil...”</i> [A1, A3, A4, A9, A11, A12, A14, A15, A19, A20, A22, A23, A24, A25, A27], <i>“... en presencial me cuesta trabajo... han bajado mis calificaciones... regular, me sigo adaptando a lo presencial... mi rendimiento no es bueno...”</i> [A5, A6, A7, A8, A10, A17, A18, A21, A26, A28, A29, A30, A31, A33], <i>“... soy más sociable... soy más responsable... soy más maduro como persona... me volví menos sociable por la sana distancia... me volví más inseguro ...”</i> [A1, A3,</p>	<p><i>“... me gustó la idea ya que no conocía a mis compañeros... emoción pues el contacto humano hacía falta... recuperar mi vida... mucha alegría al volver a la escuela...”</i> [A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A14, A17, A18, A21, A22, A27, A28, A31], <i>“... miedo por la posibilidad de contagio, por el rezago que se tenía en línea...”</i> [A8, A10, A11, A12, A13, A16, A20, A23, A25, A26, A30, A32, A33], <i>“... al contrario me gusto regresar a clases... fue complicado, pero no me quito las ganas de estudiar... me dan más ganas de estudiar después de tanto tiempo de encierro...”</i> [A4, A5, A7, A8, A9, A11, A14, A15, A17, A18, A21, A22, A23, A24, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33], <i>“... me siento más seguro... me pareció muy responsable por parte de la escuela... sentí alivio al saber que la escuela nos estaba cuidando... sí, cumplen con todas las medidas...”</i> [A1, A3, A4, A6, A8, A9, A10, A14, A15, A16, A18, A21, A26, A28, A29, A31, A32, A33], <i>“... inseguridad y ansiedad... ansiedad hacia las tareas... cuando regresé a clases asistí al</i></p>

A4, A7, A8, A9, A11, A19, A21, A25, A33], “... <i>todo se tornó nuevo por dicho regreso... era como pisar una escuela por primera vez...</i> ” [A14, A16, A18, A21, A24].	<i>psicólogo...</i> ” [A2, A3, A12, A21, A24, A25], “... <i>mis amigos son mi tratamiento emocional... ninguna, pude llevar mis emociones controladas...</i> ” [A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A22, A26, A27, A28, A30, A31, A32, A33].
---	--

Fuente: Elaboración propia.

a) COVID-19: Educación, Salud y Enfermedad.

Esta categoría aborda las RS de los discentes, en torno a esa ignota patología que causaba estragos en la salud de las personas en otros países, así como sus efectos colaterales, vistos desde la panóptica de la educación respecto a la salud y la enfermedad; ahora bien, respecto a lo que pensaron la primera ocasión que escucharon sobre esa extraña enfermedad, indicaron que “... *sería una enfermedad más, algo pasajero que no llegaría a México... que pasaría pronto el tema de los contagios... que no iba a ser grave...*” [A3, A4, A6, A7, A10, A11, A14, A15, A17, A18, A19, A24, A26, A27, A29, A32], sin embargo, hubo quien señaló que sería un grave problema de salud pues “... *íbamos a enfermar la mayoría... que tarde o temprano llegaría a nuestro país... que podría ser una enfermedad mortal...*” [A1, A2, A8, A12, A13, A16, A21, A22, A23, A25, A28, A30, A33]. Maguiña, et al., (2020) indicaron que la pandemia fue causada por una cepa mutante de coronavirus, surgida a fines del año 2019 en la República Popular de China (Wuhan, provincia de Hubei) donde fueron reportados 27 casos de neumonía atípica, situación que llevó a la humanidad a enfrentar una inexorable crisis en diferentes ámbitos; siendo el 7 de enero 2020 cuando el Ministerio de sanidad de China identificó un nuevo coronavirus.

Con relación a su experiencia al ser diagnosticados con CV19 quienes padecieron esta enfermedad comentaron “... *miedo y angustia... preocupación por lo que pudiera pasar con mi familia...*” [A5, A7, A16, A20, A21, A23, A24, A30, A32]. “... *vivo con ansiedad... entre en pánico me daba miedo salir...*” [A3, A4, A5, A7, A9, A12, A15, A19, A20, A21, A24, A25, A28, A29, A31]. Así mismo respecto a lo que pensaron los alumnos cuando les dijeron que deberían vacunarse contra la CV19 señalaron que “... *había esperanza para prevenir el contagio... alivio... felicidad para proteger la vida... íbamos a estar protegidos... un avance en la preservación de la vida...*” [A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A14, A17, A27, A28, A30, A31], mientras otras voces señalaron “... *al vacunarme me sentí muy mal... miedo que pudiese traer consecuencias... provoca alteraciones a nuestro organismo... no sirve yo me*

enfermé más... me negaba a vacunarme por lo que escuchaba... ” [A5, A16, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A29, A32, A33].

En este sentido, Bustos (2021, p.2) plantea la probabilidad de un escenario intermitente, donde asistan a clases quienes puedan o así lo deseen, señalando la necesidad de esbozar modelos flexibles que faciliten una alternancia entre la modalidad virtual y presencial, a fin de cursar las diversas etapas de vacunación hasta que sea posible adquirir la inmunidad de rebaño; por otra parte, la ambivalencia registrada a partir de los discursos, devela la importancia que atañe al ámbito educativo, pues aun cuando la CV19 es un problema de vertiente biológica la educación es capaz de generar una respuesta social adaptativa que permite adquirir, aplicar e incluso transmitir conocimientos relacionados con la salud y la enfermedad. Al respecto el modelo educativo salud en tu escuela, elaborado conjuntamente por las (Secretarías de Educación Pública y Salud [SEP–SS], (2017) establece el vital papel que, en torno al cuidado de la salud, corresponde a la educación pues “contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas que influyen en la forma de pensar y de tomar decisiones (...) estas intervienen en la capacidad para obtener y comprender información médica y actuar con base en ella”.

b) Educación Media Superior: Choque Cultural.

Esta categoría se enfoca en situaciones relacionadas con la conducta, el rendimiento académico y el aumento en padecimientos de índole físico y emocional, percibidos en algunos discentes de 6º semestre tras el regreso presencial a clases, para tal efecto se planteó el supuesto hipotético, donde tales situaciones podrían estar relacionadas con las diferentes medidas establecidas para preservar la salud durante la fase álgida de la pandemia, como fue el confinamiento social, la sana distancia y la implementación de la EV por citar algunas. En este orden de ideas, respecto al significado de ser estudiante en tiempos de pospandemia comentaron: “... *la adaptación fue bastante complicada... un gran reto... difícil por las medidas que se tienen... estresante... me siento nervioso y empecé con ataques de miedo y ansiedad...* ” [A4, A5, A6, A7, A8, 9, A10, A11, A12, A14, A17, A25, A32, A33]. “... *me siento afortunado de tener vida... significa mucho el vivir una pandemia y regresar a la escuela...* ” [A18, A19, A23, A28, A30], [A1, A2, A13, A16, A20, A21, A22, A24, A26, A27, A29, A31].

Los discursos observados en el párrafo anterior, hacen alusión a la identidad del discente y su educación en tiempos de pospandemia, al respecto Flores et al., (2019, p.82) refieren que la

identidad es entendida como “la construcción que define la relación desde el colectivo en relación al otro o algo, exclusivamente por sus características vividas (atribuidas por la interacción cultural) como el género, raza, religión, etc.” interacción a la que se pueden aunar categorías como educación, salud y enfermedad. Asimismo, esta categoría planteó interrogantes relacionados con aquellos cambios percibidos tanto en el rendimiento académico, como en la conducta de los discentes tras el retorno a las aulas; cuyas respuestas oscilaron en dos sentidos permitiendo conocer que, para algunos jóvenes el cambio de modalidad “... *ha sido bueno, me adapté a lo presencial... mejor que en línea, aprendo más en presencial... bueno, aunque ha sido difícil...*” [A1, A3, A4, A9, A11, A12, A14, A15, A19, A20, A22, A23, A24, A25, A27], otros comentaron “... *en presencial me cuesta trabajo... han bajado mis calificaciones... regular, me sigo adaptando a lo presencial... mi rendimiento no es bueno...*” [A5, A6, A7, A8, A10, A17, A18, A21, A26, A28, A29, A30, A31, A33].

Por otra parte, los discursos de quienes percibieron cambios en su conducta, denotan cierta polarización pues manifestaron: “... *soy más sociable... soy más responsable... soy más maduro como persona... me volví menos sociable por la sana distancia... me volví más inseguro ...*” [A1, A3, A4, A7, A8, A9, A11, A19, A21, A25, A33], algunos incluso, comentaron que su comportamiento se vio afectado debido a que “... *todo se tornó nuevo por dicho regreso... era como pisar una escuela por primera vez...*” [A14, A16, A18, A21, A24]. Por lo anterior, resulta imperativo retomar las aportaciones de Troncoso (2022, p. 95) quien señaló que, el regreso presencial a clases no cubrió las expectativas generadas en torno a ello, por el contrario, develó tanto las brechas socio-educacionales ligadas al retraso del currículo educativo y los aprendizajes como aquellas fisuras a nivel de desarrollo socioemocional, evidenciadas entre otros factores por: falta de empatía, ansiedad, síntomas depresivos y dificultades para resolución de conflictos

c) Regreso Presencial a Clases en Pospandemia: Resiliencia.

En esta categoría analítica se ahondó sobre el sentir de los alumnos al informarles que debían presentarse a clases presenciales, con un aforo del 100% de la comunidad escolar en tiempos de pospandemia; los discursos mostraron una dicotomía, señalando “... *me gustó la idea ya que no conocía a mis compañeros... emoción pues el contacto humano hacía falta... emoción debido a recuperar mi vida... mucha alegría al volver a la escuela...*” [A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A14, A17, A18, A21, A22, A27, A28, A31], sin embargo, también dijeron sentir “... *miedo por la posibilidad de contagio...*

miedo por el rezago que se tenía en línea...” [A8, A10, A11, A12, A13, A16, A20, A23, A25, A26, A30, A32, A33]. Cabe mencionar que, a causa de la CV19, se dejó de asistir a la escuela e interactuar, quedando de lado, diversas actividades propias de la modalidad presencial; al respecto (Abufhele & Jeanneret, 2020; Troncoso 2022, p. 96) señalaron que los alumnos “estuvieron sin asistir a la escuela, a ver a sus amigos o realizar actividades de interés, frustrados por la limitación de liberación de energía o tensión, y con dificultades para la adaptación escolar”.

Sobre la posibilidad de renunciar a sus estudios, los participantes de manera enfática mencionaron “... *al contrario, me gusto regresar a clases... jamás de hecho me gusta más presencial... fue complicado, pero no me quito las ganas de estudiar... me dan más ganas de estudiar después de tanto tiempo de encierro...*” [A4, A5, A7, A8, A9, A11, A14, A15, A17, A18, A21, A22, A23, A24, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33]. Respecto a la anterior discursiva (Caldera et al., 2016; Peñaloza et al., 2023, p. 2148) refieren que “frente a este fenómeno, la resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y recuperarse de sucesos vitales difíciles. Es el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y personalidad de cada individuo, funcionalidad y estructura familiar”. Otro apartado de esta categoría abordó las medidas sanitarias implementadas en su escuela para reducir el riesgo de contagio señalando “... *me siento más seguro... me pareció muy responsable por parte de la escuela... sentí alivio al saber que la escuela nos estaba cuidando... sí, cumplen con todas las medidas...*” [A1, A3, A4, A6, A8, A9, A10, A15, A16, A18, A21, A26, A28, A29, A31, A32, A33].

A lo cual Bustos (2021, p. 1) indicó: “la pandemia nos obligó a poner en marcha nuevas formas de relacionarnos, de trabajar, de entretenernos y de aprender. Así, este ciclo lectivo (...) además de útiles escolares, también necesitará máscaras, tapabocas, alcohol en gel, sanitizantes, control de temperatura”. El último aspecto explorado cuestionó si regresar a clases presenciales en pospandemia causó alguna condición que requiriese ayuda profesional; algunos respondiendo: “... *inseguridad... ansiedad hacia las tareas... cuando regresé a clases asistí al psicólogo...*” [A2, A3, A21, A24, A25], un número mayor refirió: “... *no, mis amigos son mi tratamiento emocional... ninguna, pude llevar mis emociones controladas...*” [A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A14, A15, A16, A17, A18, A22, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A33]. El confinamiento social, implementado a raíz de la CV19, generó que los estudiantes atravesaran “cuadros de estrés crónico con probables episodios sobrevenidos de estrés agudo, siendo un potencial factor dañino para el equilibrio emocional” (Ocampo & Correa, 2023; Quiroz et al., 2021; Varela et al., 2022; Peñaloza et al., 2023, p. 2147).

d) Asociación discursiva.

Los discursos obtenidos fueron codificados con el *software* Iramuteq v 0.7 Alpha2, esto permitió estructurar un esquema de interpretación asociativa, en cuyo núcleo encontramos la palabra Presencial observándose hacia la periferia una asociación directa con: Miedo, Enfermedad, Vida, Escuela, Emoción, Importante, Vacuna, Alivio, Regresar, Ayuda, Mucho, Conocer, Estudiantes, Adaptación, Difícil, Universidad, Medidas, Salud, Pandemia, Covid19, Contagios, Ansiedad, Cambio, Siento, Felicidad, Mejor, Nivel y Calificaciones; este dinamismo núcleo-periferia otorga, desde la subjetividad de los participantes, un vasto corpus de conocimiento el cual establece que tras el regreso presencial a clases, la COVID-19 generó en los discentes ansiedad ante la posibilidad de contagio, constituyéndose en una difícil adaptación. Sin embargo, volver a la escuela protegidos por las medidas de salud y la vacuna, les hizo sentir emoción y felicidad, por conocer a sus compañeros, asimismo los llevó a alcanzar un mejor nivel de calificaciones. (Ver figura 1 Esquema general de interpretación).

Figura 1. Esquema general de interpretación.

Fuente: Elaboración propia.

Cierre

Como se ha establecido, para el colectivo social en estudio, regresar a clases presenciales en tiempos de pospandemia por COVID-19 representó desde diversas aristas una complicada situación, debido a que el mencionado retorno, se vio subsumido por los efectos negativos del choque cultural en la salud y educación de los discentes; en este orden de ideas, resulta imperativo considerar el carácter biopsicosocial del ser humano el cual le ubica, dentro del marco de un complejo constructo, donde todo acto de su vida ha de regirse en un contexto de relaciones tanto objetivas como subjetivas; a decir de López et al. (2008, p.324) la dimensión material se manifiesta orgánica, biológica y socialmente, mientras la dimensión subjetiva contempla la interpretación de la forma en la cual viven y enfrentan los procesos vitales a partir de la intersubjetividad colectiva.

A pesar de los embates del CC, la resiliencia permitió a estos jóvenes estudiantes mantener la férrea convicción para continuar a paso firme con su educación a nivel medio superior; de esta forma las RS permitieron conocer aquellos factores propios del choque cultural, que afectaron el rendimiento académico y conductual de los alumnos de 6º semestre, lo cual pudiese otorgar la oportunidad de establecer protocolos adecuados para el manejo del CC desde la resiliencia; por lo tanto, adoptar una visión dilatada, permitirá a quienes toman las decisiones entender y atender los efectos colaterales de la COVID-19 desde una perspectiva amplia, integral e integradora; basada directamente en las necesidades específicas, manifiestas y vívidas de los discentes de nivel medio superior tras el regreso presencial a clases en tiempos de pospandemia.

Referencias

- Arellano-Esparza, C. A., & Ortiz-Espinoza, Á. (2022). Educación media superior en México: abandono escolar y políticas públicas durante la covid-19. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (74), 33-52.
- Bustos, M. V. (2021). Pospandemia: ¿educación nueva o nueva educación? -*SIGNOS EAD*, (5).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*.
- Flores, A. Casas, O. Maya, M., y Rodríguez, A. (2019). Representaciones Sociales de la dieta en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con o sin control, en el Estado de México – Oriente. [Tesis de maestría UAEMÉX].
- García, M. y Domínguez, O. (2013). Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. vol. 11(1). p. 63-77.
- Gomáriz, M. (2020). Retorno escolar presencial pospandemia en Iberoamérica: avances, reflexiones y recomendaciones. Organización de Estados Iberoamericanos, 1-22.
- Gutiérrez, R. (2016) La atención a la diversidad en la orientación educativa de la UAEM: hacia una cultura de paz. En Rojas, A., Villalobos, G., Brunett, K., y Martínez, J. (Eds.), *Por una cultura de la paz: Una mirada desde las ciencias de la conducta* (pp.255 – 264) UAEM.
- López, O., Escudero J. y Carmona, L. (2008). Los determinantes sociales de la salud. Una perspectiva desde el Taller Latinoamericano de Determinantes Sociales de la Salud, ALAMES. *Medicina Social*, 3(4), 323-335.
- Maguiña, C., Gastelo, R., & Tequen, A. (2020). El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid-19. *Revista Médica Herediana*, 31(2), 125-131.
- Martínez, C. (2008). La educación a distancia: sus características y necesidad en la educación actual. *Educación*. 17(33). 7-27.
- Montalván, J. Viteri, M. Silva, F. y Pilco, M. (2022). Impacto del confinamiento pandémico en estudiantes universitarios retornado a clases presenciales: Una revisión bibliográfica de problemas latentes a partir de la psicología social y la pedagogía. *Encuentros*. (18). 204-225.

- Mora, M. (2002) La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Athenea Digital*, 2. 1-25.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *COVID-19: cronología de la actuación de la OMS*.
- Ortunio, C. y Guevara, R. (2016). Aproximación teórica al constructo resiliencia. *Comunidad y Salud*. 14(33). 96-105.
- Peñaloza, A. P. P., Cuevas, S. C. C., García, A. J. M., & Miranda, A. V. (2023). Resiliencia de estudiantes universitarios postpandemia de la COVID-19. *Polo del Conocimiento*, 8(3), 2145-2154.
- Real Academia Española (2022). *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario.
- Rojas, L. P., & Quezada, A. N. (2021). Educación a distancia y pandemia. Experiencias en educación básica en zonas rurales y urbanas. *Reencuentro. Análisis de problemas universitarios*, 31(78), 101-122.
- Secretaría de Educación Pública. (2017a). *Modelo educativo para la educación obligatoria*.
- Secretaría de Educación Pública. (2017b). *Planes de estudio de referencia del marco curricular común de la Educación Media Superior*.
- Silva, J. (2010). La educación virtual en México. *Repositorio UPIICSA*, XVIII, VII, 53-54
- Troncoso Araya, J. L. (2022). ¿De vuelta a la normalidad? análisis psicológico de la vuelta a clases en tiempos de postpandemia covid-19. *Cuadernos de neuropsicología*, 16(1), 94-99.